

JADIDLAR FAOLIYATIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

Gadayeva Mohigul Muxamedovna

Osiyo xalqaro universiteti Tarix va filologiya kafedrası o`qituvchisi

Sabriddinova Gavharshodbegim Faxriddin qizi

Osiyo xalqaro universiteti 1-T-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106711>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidlar faoliyati, shu jumladan jadid ayollari va ularning taqdiri xususida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Jadid, ayollar, maorif, qatag`on, Forish, Germaniya, mardonavor, sovetlar,

Аннотация. В этой статье рассказывается о деятельности джадидов, в том числе о женщинах-джадидах и их судьбе.

Ключевые слова: Джадид, женщины, просвещение, репрессии, Форши, Германия, отважный, советы,

Annotation. This article describes the activities of the Jadids, including the Jadid women and their fate.

Keywords: Jadid, women, enlightenment, repression, Forish, Germany, brave, Soviets

Ajdodlarimiz onalarga millat egasi sifatida qarashgan. Axir buyuk insonlarni ilm-ma`rifati yuksak onalar yetishtiradi. Millatimizda katta olim, shoirlar ko`p bo`lgan, jadid ayollari mavzusi esa alohida tadqiqotni talab qiladi. Eng avvalo, jadid bobolarimiz o`sha zamon kishilari ongida xotin-qizlarga alohida ehtirom, hurmat tuyg`usini uyg`ota bilgan. Ular millat farzandlarini "qo`li to`qmoq boshi pahmoq" ayollar tarbiyalashini istamagan. "Biz xotin -qizlarimizga o`g`il bolalarimizdan kam e`tibor qaratmaslimiz kerakligini" uqtirishgan. Ana shunday dolzarb masalalar bo`yicha soatlab bahslar olib borishlariga qaramay, sovetlar ayollarimizning va qizlarimizning haq- huquqlarini cheklab qo`yishdi, afsus bilan aytish joizki, hatto ularni surgun ham qilishgan, o`lim jazosiga ham hukm qilishganlar. Shunday bo`lsada bugun yoshlar jadid ayollarini faxr bilan tilga olishadi va ularni faoliyatini davom ettirib kelishmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida o`zbek jadid ayollarining maqolalari, maktublari bilan tanishish chog`ida shu narsaga amin bo`ldikki, o`sha suronli yillarda yangi bir millat qurish istagida katta yo`lga otlangan jadid bobolarimiz safidagi o`zbek ayollari qismati hukumron zamonning shafqatsiz mashinasi ostida yanchib tashlanganiga guvoh boldik! Biroq ularning qisqa bo`lsada, ibratli qismati biz uchun katta saboqdir

Mart, 2025-Yil

Ha, har birimiz jadidlar haqida ozmi ko`pmi bilimga egamiz. Vatan ,millat taraqqiyoti yo`lida qilgan fidokorona mehnati-yu ,metin jasoratini tan olamiz, albatta Avloniy,Behbudiy ,Fitrat,Cho`lpon,Munavvarqori Abdurashidxonovlarni tilga olganimizda beixtiyor ko`z oldimizda vatan yolida,millat taraqqiyoti yo`lida jon bergan qahramon gavdalanadi.Ular sovetlarning siyosatiga mardanavor kurashdi.Matbuotda ,gazetadalarda jar solib” Vatan bizniki ,bu yoshlar bizniki ,Vatan kelajaki yoshlarga bog`liq, ularga esa ilm chashmasidan ichirish kerak ,deya soatlab uqtirishdi.Ammo ,o`zbeklarning ilmlil bo`lishini istamagan Sovet ittifoqi ular ochgan maktablarni zo`rlik bilan yopib tashladi, ularni matbuatdan cheklashdi ,ular ilmiy jamoadan uzoqlashtirildi.Shunday bolishiga qaramay “Xalqni ma`rifatli bo`lishini istagan ,tinib tinchimas jadidlar oxirgi nafasigacha kurashdilar,bizga esa ilim chashmasini qoldirishdi.

Mana shunday qahramon va jadidchilik faoliyatining asoschilari bo`lgan jadid ayollari haqida gapirsakda oz .Ular ham vatanparvar, marifatparvar,fidoi yoshlarni yetishib chiqishida katta hissa qo`shdilar.Mana shunday xalq fidoiylari qatorida,Nozimaxonim,Xayriniso Tillaxonova,Soliya Xoliqiy,Mahbuba Rahimova, Begoyim Rahimiy,Sobira, Xoldorova, Maryam Sulonmurodova,Dilorom Yusupova,Xayriniso Majidxonova Sora Eshonto`rayeva,Matluba Dadaxonova ,Azamatxon Sodiqovalarni misol keltirishimiz mumkin .Ular biz uchun “Xalq qahramonlaridir”!

Soliya Xoliqiy Qo`qonda jadid maktabini ochgan.Sobira Xoldorova va Maryam Sulonmurodovalar esa ilk o`zbek ayol jurnalistlari,Dilorom Yusupova ilk huquqshunos,Xayriniso Majidxonova esa ilk o`zbek shifokori,Sora Eshonto`rayeva teatr sohasida san`atkor bo`lib faoliyat yuritishgan.Bundan tashqari ular chet ellarda ham tahsil olishgan, ammo ularni ayanchli taqdir kutayotganiadan bexabar bu jadid ayollari ilm yo`da xuddi olovdek yonib ,uchqunday porlab ,misli cho`g`day uchishdi.

O`zbek qizining g`arbiga,g`arbnig chin bilimi,chin madaniyatiga qarab yurishi uning haq-huquqlarini,butun elining haq-huquqlari bilan birga tez fursatda qo`lga kiritgusidir .Sodiqova surgun qilingan ayol.1932-yili Jizzax viloyati Forish tumanidan “Savay”mehnat poyolkasiga oilasi bilan surgun qilingan.1952-yili ozod qilingan.1931-yili “Novaya Mayachka”bolalar uyi tarbiyalanuvchilari Ukrainaga surgun qilingan.1905-yili Xayriniso majidxonova ma`rifatli oilda tug`ildi.1922-yili Germaniyaga borib,xususiy xonadonlarda yashab,nemis tilini o`rganganidan kegin Dorimshtatdagi o`qituvchilar seminariyidagi shifokorlik kurslarida o`qigan. 1928-yili vataniga qaytgach o`qituvchilar uyida shifokorlik qilgan ‘1937-yili ayg`oqchilikda ayblanib qamoqqa olinadi va 1yil o`tgach o`lim jazosiga hukum qilinadi.Maryam Sulonmurodova 1905-yili Xivadada tug`lgan .1919-yili Toshkent Tatar Maorif institutida o`qiy boshlagan.1921-yili

Mart, 2025-Yil

o'qishni Orenburgdagi Maorif institutida davom ettirgan.1921-yili Germaniga yuborilib, shifokorlik kurslarida ,Darmshtatdagi va Berlindagi o'qituvchilar seminariyida tahsil olgan.1928-yili Vataniga qaytgach "Guliston "jurnali tahririyatida ishlagan.1937-yili josuslikda ayblanib qamoqqa olingan va 10 yilga hukm qilingan .Jazo muddatini Krasnoyarsk o'lkasida o'tkazgan,umrining oxirigacha ro'shnolik ko'rmay o'tgan .Xorazmdagi qishloqlarining birida shifokorlik qilib kun kechirga va ro'zg'or tebratgan. Xo'jayevlar qatag'on qurboni.O'zbekiston XKS raisi Fayzulla Xo'jayev qamoqqa olingan so'ng ,1937-yili uning barcha qarindoshlari qamoqqa olingan, shu jumladan onasi Rayhon Xo'jayeva 54 yoshida 5yilga hukm qilingan .1938-yili Zangota qamoqxonasi qoshidagi kasalxonada ko'zi ojiz bo'lib qolgan.O'gay onasi Hamida Xo'jayeva 52 yoshida 5 yilga hukm qilingan.Jazo muddati yana davom ettirilgan .Qizi Viloyat Xo'jayeva 16 yoshida 5 yilga hukm qilingan va jazo muddati uzaytirilgan.Singlisi Robiya Xo'jayeva 42 yoshida 8yilga hukm qilingan ,jazo muddati davom ettirilgan.Bundan tashqari F.Xo'jayevni ukase Ikrom Xo'jayevning 2 xotini va boshqa qarindoshlari qatag'on qurbini bolishgan.

Cho'lponnig 17 yoshli shogirdi Matluba Muhammadxonimnig "Mudom chorning qo'lida ezilgan millatim" degan misralari bilan boshlanguvchi she'ri o'sha davrda sho'rolar mamlakatini larzaga slogan ekan.Bu she'r Yevropa matboat nashriyotida qayta-qayta nashr etilgach ,sho'ro hukumati shoira tahsil olayotgan Maskvadagi O'zbek maorif inutitutini yopgan degan xabarlar tarqalgan.Darhaqiqat bir shaxsning isyonli ovozi butun bir millatni larzaga solgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
2. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
3. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
4. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
5. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.

Mart, 2025-Yil

6. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
7. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
8. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
9. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
10. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
11. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
12. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
13. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
14. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
15. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
16. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm " Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance " Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
17. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
18. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.

Mart, 2025-Yil

19. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir ogli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
20. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
21. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
22. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
23. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
24. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
25. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
26. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
27. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
28. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
29. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
30. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
31. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
32. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).

Mart, 2025-Yil

33. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
34. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
35. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.
36. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
37. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
38. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.
39. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 655-659.
40. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. International Journal Of History And Political Sciences, 3(12), 42-47.
41. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. Modern Science and Research, 2(12), 801-807.
42. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. International Journal Of History And Political Sciences, 3(11), 17-23.
43. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". Modern Science and Research, 2(9), 404-409.
44. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. Modern Science and Research, 2(10), 291-299.
45. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. Modern Science and Research, 2(9), 84-89.
46. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 3(1), 12-16.

47. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
48. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
49. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
50. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
51. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODEL. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
52. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
53. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
54. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.
55. "Qor qo'ynida lola". A. Cho'lpon. "Yoshlar matbuoti". 2024yil
56. I. Karimov Milliy mafkura -mamlakat kelajagi poydevori" Xalq so'zi gazetasi, 7-aprel 2000-yil.
57. Gadayeva, M. (2025). CHOLPONNING SHERLARIDA ERK, OZODLIK VA OZLIK MASALALARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 549-563.
58. Gadayeva, M. (2025). ABDULHAMID CHOLPONNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI ORNI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1013-1019.
59. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
60. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.

Mart, 2025-Yil

61. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.
62. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH